

MODELAGEM E VISUALIZAÇÃO DE DADOS ESPAÇO-TEMPORAIS DO ESTUDO NATURALÍSTICO DE DIREÇÃO BRASILEIRO

ESTEPHANIE DAIANE BATISTA DA SILVA¹
RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹
JORGE TIAGO BASTOS¹
MARCIO AUGUSTO ROELON SCHMIDT¹

¹Universidade Federal do Paraná – {estephaniedaiane; rafaelasz; jtbastos; silvanacamboim; marcio.schmidt} @ufpr.br

A segurança viária é fundamental para a gestão urbana e a qualidade de vida [1]. Em resposta, a OMS lançou o Plano Global Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, tendo como principal meta a redução dos elevados números de fatalidades [2]. Nesse sentido, com o objetivo de gerar dados para análises sobre velocidades inseguras e outros indicadores, o Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro (NDS-BR) coleta informações sobre o comportamento dos motoristas e o ambiente viário em que estão inseridos [3], gerando dados de big data geoespacial. Esses dados proporcionam desafios quanto a sua modelagem e visualização espaço-temporal [4], demandando de ferramentas específicas, como o MobilityDB, que possibilita a modelagem de dados em movimento para análises de mobilidade urbana e é compatível com outros ecossistemas de banco de dados como PostgreSQL e PostGIS [5]. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma solução de geoinformação para proporcionar a análise e visualização de indicadores de velocidade em Curitiba e região metropolitana. Como etapa inicial do desenvolvimento, levantou-se as necessidades dos usuários do NDS-BR, na qual pontuou-se que a principal demanda estaria no interesse da modelagem das informações, construção do banco de dados espaço-temporal e da visualização espacial por meio de uma interface da *web*. Em seguida, foram construídos o diagrama de caso de uso e de classe. No diagrama de caso de uso, os atores são os integrantes do NDS-BR e os casos de uso são as tarefas de inserção no banco, manipulação dos comandos espaciais para geração das trajetórias, envio dessas informações para a interface e interação com a interface para a exploração dos resultados, conforme ilustra a figura 1. No diagrama de classe, as classes espaciais são os pontos coletados pelo *GPS* instalado nos carros dos participantes, conforme ilustra a figura 2. Com base nesses diagramas, foram percorridas três etapas para o desenvolvimento: projetar o sistema definindo a arquitetura, modelar o banco de dados construindo as trajetórias, e projetar e implementar a interface, estruturando o design das páginas, o projeto dos mapas e filtros. À vista disso, o projeto da arquitetura foi iniciado pela preparação dos dados, convertendo para o formato *CSV* e carregando no PostgreSQL aplicando *psql* na linha de comando. Em paralelo, foi criado um contêiner usando a imagem do MobilityDB via Docker e criada a extensão associada ao PostGIS no PostgreSQL. Posterior a modelagem, as informações passaram por uma etapa de consistência no *software* QGIS. Em seguida foram aplicadas bibliotecas *python* como Folium e Bokeh, para criar os mapas, e Pandas, Geopandas, Altair e Numpy para manipulação dos atributos, organização das informações presentes nas caixas de seleção, criação da tabela de dados e do gráfico. Essas ferramentas em conjunto com o *framework* Streamlit possibilitaram estruturar a interface. Por fim, para a implantação, os arquivos foram carregados no GitHub utilizando o Streamlit Community Cloud. A figura 3 apresenta a arquitetura do sistema.

FIGURA 1 – Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Autores (2024).

FIGURA 2 – Diagrama de Classe

Fonte: Autores (2024).

FIGURA 3 - Arquitetura do sistema

Fonte: Autores (2024).

Para a modelagem dos dados, as geometrias espaço-temporais foram criadas primeiramente transformando os pontos correspondentes às coordenadas originadas pelo *GPS* em pontos temporais do tipo *tgeompoint*, agrupando essas informações por parâmetros de interesse. Logo após, foram geradas as trajetórias temporais por meio da confecção da geometria de linhas. Ao analisar o resultado dessa modelagem, percebeu-se que havia ruídos nas geometrias. Dada a complexidade da correção dessas trajetórias e tendo em vista o pouco tempo para a estruturação de um *script* que resultasse na correção desejada, optou-se por aplicar a correção manual às feições. Assim, os pontos coletados foram sobrepostos às linhas das rotas, e aqueles que estavam fora da linha de caminharmento foram excluídos. Em sequência, refez-se o processo de construção. Após o tratamento, aplicou-se o projeto cartográfico dos mapas, no qual foram determinados a linguagem cartográfica e a escala de representação, conforme apresentado na tabela 1.

TABELA 1 - Projeto Cartográfico

	Hierarquia das vias	Trajetoárias individuais	Velocidade (Mapa de Densidade de Kernell)	Velocidade
Primitiva Gráfica	Linha	Linha	Ponto	Linha
Nível de Medida	Nominal	Intervalar	Intervalar	Intervalar
Variável Visual	Cor (matiz)	Cor (matiz)	Cor (matiz) e tamanho	Cor (luminosidade)
Nível de Recorte	Municipal	Municipal	Municipal	Municipal
Nível de detalhe (zoom para mapas da web)	11	15 a 17	11	11
Escala	1:250.000	1:15.000 a 1:4.000	1:250.000	1:250.000

Fonte: Autores (2024).

Como etapa final, realizou-se a implementação da interface. A interface foi projetada para ser acessada em três páginas com mapas, gráficos e uma barra lateral para navegação entre as páginas. A página 1 possui um mapa com as vias percorridas pelos participantes do estudo classificadas de acordo com sua hierarquia, que podem ser acessadas por uma caixa de seleção, seguida da legenda. A página 2 detém um mapa com rotas individuais de cada participante que podem ser acessadas por uma caixa de seleção e, ainda, um gráfico sobre velocidade e outras informações tabeladas. Na página 3 há um mapa de densidade que expressa o volume de rotas na área de estudo e um mapa com a classificação das velocidades agrupadas no tempo. A figura 4 detalha o resultado dessa implementação. Este trabalho modelou um banco de dados espaço-temporal e criou uma interface para visualizar dados do Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro (NDS-BR). A aplicação interage com dados espaciais e não espaciais, ajudando a compreender características da região estudada. A principal etapa foi a modelagem do banco de dados com propriedades temporais. A interface gráfica permite visualização em mapas e interação com atributos das geometrias temporais. A cartografia dos mapas seguiu a metodologia de Sluter (2008) [6]. Assim, o projeto atingiu seus objetivos utilizando softwares livres, seu código está disponível no GitHub (https://github.com/Estephss/Projeto_Final) e a interface pode ser acessada pelo link <https://dashboardtemporalndsbr.streamlit.app/>.

FIGURA 4 - Elementos da interface

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: velocidade; NDS-BR; banco de dados espaço-temporal; big data geoespacial; solução de geoinformação; WEB.

Referencias

- [1] WELLE, B. *et al.* **O Desenho das Cidades Seguras: Diretrizes e Exemplos para Promover a Segurança Viária a partir do Desenho Urbano.** Tradução: Brenda Medeiros, Rafaela Cesar Machado, Shanna Lucchesi e Bruno Rizzon, 2016. Original em inglês.
- [2] OMS. Global status report on road safety 2023. Geneva: 2023. Disponível em: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>.
- [3] BASTOS, T. J. *et al.* ESTUDO NATURALÍSTICO DE DIREÇÃO BRASILEIRO (NDS-BR): DA CONCEPÇÃO AOS PRIMEIROS RESULTADOS. In: **ANAIS DO CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES**, 2023, Santos. Disponível em: <https://proceedings.science/anpet-2023/trabalhos/estudo-naturalistico-de-direcao-brasileiro-nds-br-da-concepcao-aos-primeiros-res?lang=pt-br>. Acesso em: 12 jun. 2024.
- [4] ROBINSON, A. C. *et al.* Geospacial big data research challenges and opportunities for making maps that matter. **International Journal of Cartography**, v. 3, n. 1, p. 9-31, Oct. 2017. DOI. 10.1080/23729333.2016.1278151.
- [5] ESTEBAN, Z; MAHMOUND, S; ARTHUR, L. MobilityDB: A Mobility Database Based on PostgreSQL and PostGIS. **ACM Trans. Database Syst.** Université libre ed Bruxelles, v.45, 4., p. 19 - 42, Dec. 2020. DOI. <https://doi.org/10.1145/3406534>
- [6] SLUTER, C. R. Uma Abordagem Sistêmica para o Desenvolvimento de Projeto Cartográfico como Parte do Processo de Comunicação Cartográfica. **Portal da Cartografia**. Londrina, v.1, n.1, p.1 - 20, May 2008. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/portalcartografia>.